

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 231 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	

ERTAK TERAPIYASI – MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHINING ASOSI

Bozorova O'g'ilo'vna Kamilovna
Navoiy davlat universiteti
Maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida ertakning ahamiyati, ertaklarning turlari va ularni aytib berish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ertak, terapiya, yaxshilik, yomonlik, yovuzlik, badiiy ertaklar, ta'limiy ertaklar, psixologik ertaklar, psixoterapevtik ertaklar, emotsiya, tafakkur, ijodiy qobiliyat.

Abstract: This article provides information about the importance of fairy tales in the lives of preschool children, types of fairy tales, and methods of telling fairy tales.

Key words: fairy tale, therapy, good, bad, evil, artistic fairy tales, educational fairy tales, psychological fairy tales, psychotherapeutic fairy tales, emotion, thinking, creative ability.

Аннотация: В данной статье представлена информация о значении сказок в жизни дошкольников, видах сказок и способах рассказывания сказок.

Ключевые слова: сказка, терапия, добро, зло, художественные сказки, образовательные сказки, психологические сказки, психотерапевтические сказки, эмоция, мышление, творческие способности.

KIRISH

Ertak xalq og'zaki ijodidagi badiiy nasrning eng qadimiy va ommaviy namunasi hisoblanadi. Dono xalqimizda "Ertaklar yaxshilikka yetaklaydi" degan naql bor. Har bir inson bolaligidan ertak eshitib katta bo'ladi. Ertak tinglagan bola yaxshilik va ezgulikning doimo yomonlik va nohaqlik ustidan g'alaba qozonishiga ishonadi hamda ana shunday ezgu maqsadlar bilan ulg'ayadi.

Albatta, bolalar uchun ertaklar – rivojlanish va tajriba orttirish vositasi bo'lib, fikrlash doirasini kengaytiradi, ijobiy fazilatlarini rivojlantiradi, mehnatsevarlik va dangasalik kabi xulq-atvorlarni farqlashni o'rgatadi hamda tasavvurlarni boyitadi.

Hozirgi kunda "Ertak terapiyasi" degan tushuncha mavjud bo'lib, bu yo'nalish "Artpedagogika"ning bir tarmog'i hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ertak terapiyasi zamonaviy psixologiya va pedagogika sohalarida bolalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning samarali usullaridan biri sifatida tan olingan. Bolalar psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlar (V. A. Sukhomlinskiy, E. Erikson, J. Piaget) ertaklarning bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganib, ularning xulq-atvori va hissiy holatlarini boshqarishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, ertaklar orqali bolalarga murakkab hissiy holatlar, ijtimoiy qadriyatlar va odob-axloq qoidalarini tushuntirish mumkin. Masalan, G. V. Avdeeva va L. N. Sobkina tadqiqotlarida ertak terapiyasining bolalarda empatiya va o'z-o'zini tushunishni rivojlantirishdagi ahamiyati ta'kidlangan.

Bundan tashqari, ertak terapiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy fikrlash va tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. N. N. Veraxobkina asarlarida ertaklar mavzusidagi rolli o'yinlarning bolalarda hissiy barqarorlik va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga qo'shgan hissasi o'rganilgan.

Ertak terapiyasi bolangiz bilan birgalikda o'qish orqali dam olishni ta'minlaydi. Bu, birinchi navbatda, bolalar psixologiyasida juda muhim vosita bo'lib, barkamol shaxsni rivojlantirishga va individual muammolarni hal

qilishga yordam beradi. Ertak, ba'zi harakatlar qanday oqibatlariga olib kelishini tushunish uchun qahramonlar misolidan foydalanib, "yaxshi" va "yomon" kabi hodisalarga qanday qilib to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatadi.

Ertakni o'qiyotganda yoki tinglayotganda bola tom ma'noda syujetga "odatlanib qoladi". U o'zini nafaqat bosh qahramon, balki boshqa qahramonlar bilan ham solishtirishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ertak terapiyasidan foydalanish ularni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi. Bolalarga ertak o'qib berish pedagoglar va ota-onalar faol foydalanadigan to'laqonli tarbiyaning tarkibiy qismlaridan biridir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ertak terapiyasidan muntazam foydalanish yosh avlodga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bola o'z ongida qahramonlar obrazlarini tasavvur qilishni o'rganadi, bu uning fantaziyasi va tasavvurini kengaytirib boyitadi.

Ertak terapiyasi juda mashhur va talabga ega bo'lib, shu bilan birga u bolaning juda jiddiy psixologik muammolarini oson va ko'zga tashlanmaydigan shaklda hal qilishga imkon beradi. Ushbu texnika tufayli hatto eng uyatchang bolalar ham ko'proq gapira boshlaydilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ertak terapiyasi bolalarga mavjud muammolarni tushunishga yordam beradigan texnikalardan biridir. Bu texnika to'g'ri qo'llanilganda, xulq-atvorni tuzatish va hatto depressiyani davolash uchun samarali qo'llanilishi mumkin. Ertak terapiyasi maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish usullaridan biri hisoblanadi. Ertak terapiyasining asosiy maqsadlaridan biri shaxsiy rivojlanish va ruhiy holatga g'amxo'rlik qilishdir. Bolalarning tarbiyasidagi kamchiliklarni bartaraf etishda ertak terapiyasi amaliyotda o'z samaradorligini isbotlagan.

Ertaklarni jamoa bo'lib tinglash yoki namoyish qilish bolalarni tengdoshlari bilan do'stlikka o'rgatadi. Birgalikda ixtiro qilingan ertaklar va hikoyalar bolalarga haqiqiy hayotda qaysi rolni bajarishini tushunishga imkon beradi. Go'yo ular o'z xatti-harakatlariga tashqaridan qaraydilar.

Katta guruhlardagi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertak terapiyasi quyidagilarning rivojlanishiga yordam beradi:

1. Maqsad sari intilish;
2. Ijodiy qobiliyatlar;
3. Hazil hissi;
5. Qat'iyat va diqqatni jamlash.

Ushbu yondashuv yozish va chizish ko'nikmalarini samarali rivojlantirishni ta'minlaydi. Masalan, bolalardan plastilindan ertak qahramonlarini yasash yoki chizish so'ralishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirishda ertak terapiyasi mavjud nuqsonlarni tuzatishga yordam beradi. Bu usul ko'pincha nutq terapevtlari tomonidan qo'llaniladi va giperaktivlik, dangasalik, o'zini past baholash, qo'rquv hamda tajovuzkor xatti-harakatlar kabi muammolarni bartaraf etishda samarali bo'lib kelmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertak terapiyasining asosiy vazifalari muammoni aniqlash va uni muvaffaqiyatli hal qilishdir. Ushbu usul ko'p qirrali bo'lib, bolalarning shaxsiyati rivojlanishini keng ko'lamda ta'minlaydi. Ertaklar bolalarni tarbiyalashga yordam berish bilan birga, ularning ota-onalari bilan yaqinlashishiga imkon yaratadi. Shuningdek, ular muhokama qilish va fikr yuritish uchun ajoyib mavzularni yuzaga keltiradi.

Kichik yoshdagi bolalar uchun ertak terapiyasi ko'pincha qo'rquvga qarshi kurash vositasi sifatida qo'llaniladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu uslub turli xil muammolar, jumladan ovqatlanish buzilishlariga qarshi kurashda ham yordam beradi. Ertak terapiyasi nutq terapiyasida samarali qo'llanilib, bolalarga tovushlarni yaxshiroq idrok etish va to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatadi. Bu usul orqali bolalarning artikulyatsiyasi yaxshilanadi va ular mazmunli jumlar tuzish qobiliyatini rivojlantiradilar. Shuningdek, bolalar bog'chasida ertak terapiyasi muloqot jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash lozimki, bolalarga ertak aytib berish faqat pedagoglar tomonidan emas, balki ota-onalar tomonidan amalga oshirilganda ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertak terapiyasi usullari juda xilma-xildir. Eng mashhur usullardan biri — ertak hikoyasini tuzishdir. Terapevtik ta'sirga ega bo'lgan ko'plab tayyor ertaklar mavjud, ammo eng yaxshi yechim — bolaning ota-onasi tomonidan sehrli hikoya yozishidir.

Ota-onalar o'z farzandlarining individual xususiyatlarini yaxshi bilganlari sababli, ular oila hayotidan epizodlarni ertakga kiritish orqali bolaga hikoyani yaqinroq va tushunarliroq qiladilar. Bu esa bolaning bosh qahramon bilan bog'lanishini osonlashtiradi. Bola o'zi ham ertak yaratish jarayonida ishtirok etishi mumkin. Ushbu ijodiy jarayon davomida ota-onalar va pedagoglar bolaning tafakkurini baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa bolaning ichki dunyosida qaysi qism yordamga muhtojligini aniqlashga va uning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Kelajakda bolalar o'zlari qiziqarli voqealarni o'ylab topishlari mumkin. Ertak yaratish klassik hikoyani o'qishdan ko'ra murakkabroq jarayon bo'lib, hikoyaning oqimini nazorat qilishni talab etadi. Ota-onalar va

tarbiyachi-pedagoglarning muhim vazifalaridan biri — bolalarning tasavvuriga to'liq tayanish emas, balki ayrim nuqtalarda axloqiy me'yorlar buzilmasligi uchun harakatni nazorat qilishdir.

Mashhur usullardan biri - ertak hikoyasini chizish. Ertak hikoyasini chizish mustaqil terapiya sifatida va ertak bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Ba'zi bolalar ertak o'qishni xohlamasligi mumkin, bunday holatda rasm chizish yechimga aylanadi. Bola tomonidan chizilgan rasmlarni va uning darajasini tahlil qilish, tasvirning umumiy kayfiyatini baholash muhimdir. Rasmning syujeti va uning detallari asosida hozirda bolani nima tashvishga solayotgani haqida xulosa chiqarish mumkin. Masalan, agar bosh qahramon kichik va sahifaning o'rtasida emas, yon tomonda tasvirlangan bo'lsa, bu bolaning o'zini himoyasiz his qilishi va o'z-o'zini qadrlashi past ekanligini ko'rsatishi mumkin.

Uchinchi usul - ertak syujetini o'ynash. Ertak syujetini o'ynash uchun uyda yoki bolalar bog'chasida teatr tashkil qilish mumkin. Mavjud materiallardan - o'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar yordamida spektakl yaratish yaxshi yechim bo'ladi. Bu usulda bolaning xatti-harakatlarini boshidanoq tahlil qilish kerak: u qanday qahramon bo'lishni xohlaydi? Nima uchun uning tanlovi aynan shu xarakterga to'g'ri keldi? Bolaga tanlangan qahramonning xarakterini iloji boricha to'g'ri etkazish, rolga ko'nikish, xatti-harakatlar modelini sinab ko'rish va ijobiy hamda salbiy his-tuyg'ularni his qilish vazifasi ekanligini eslatish foydali bo'ladi.

Qahramonning xarakterini tasvirlashni osonlashtirish uchun bo'rttirish usulidan foydalanish mumkin. Shuningdek, ertakni qo'g'irchoq teatri orqali ijro etish ham yaxshi natijalar beradi. Birgalikda qo'g'irchoqlar yasash esa bolaning psixo-emotsional holatini tahlil qilishga yordam beradi. Bu jarayonda bolalar qanday materiallardan kiyim tikmoqchi bo'lishi, qaysi rang sxemasini tanlagani va qaysi tafsilotlarga e'tibor qaratgani kabi jihatlar muhimdir.

Ertakni sahnalashtirish kattalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro tushunishni yaxshilaydi, nutq qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bolalar dialog qurishni o'rganadilar, fantaziya va tasavvurlarini rivojlantiradilar, shuningdek, nozik motorika qobiliyatlari hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini oshiradilar. Bu usul to'plangan hissiy stressdan xalos bo'lishning samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

Ertak terapiyasi har qanday yosh davrida ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U amaliy psixologiyaning yo'nalishi bo'lib, ta'lim sohasidagi muammolarni hal qilish, maktabgacha yoshdagi bolalarning psixo-emotsional holatini tuzatish va tarbiyadagi ayrim holatlarni yaxshilash uchun ertaklardan foydalanadigan samarali usuldur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalar psixo-emotsional holatni tuzatish uchun psixologik nuqtai nazardan eng qulay davr hisoblanadi, chunki bu yoshda shaxsning hissiy sohasi shakllanadi. Ertak terapiyasi nafaqat bolalarning psixo-emotsional holatini yaxshilashga, balki ularda turli insoniy fazilatlarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. U bolalarga nima yaxshi va nima yomon ekanligini farqlashni o'rgatadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ertak terapiyasi yordamida bola o'z ichki kechinmalari, tuyg'ulari va tasavvurlarini so'zlar orqali tasvirlaydi. Bu esa bolaning nutqini rivojlantiradi, so'z boyligini oshiradi va bog'lovchi nutqni shakllantiradi. Ertaklarda ifodalangan hayotiy ma'lumotlar va jumboqlar bolani fikrlashga undaydi va to'g'ri yechim topishga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'pincha psixologik muammolar kuzatiladi: bola nimadandir qo'rqishi, hayajonlanishi yoki o'zini erkin tuta olmasligi mumkin. Ertak terapiyasi esa bunday psixologik muammolarni bartaraf qilish va yengishda samarali yordam beradi.

Ertak terapiyasining vazifalari: bolaning tasavvurini va ijodkorligini boyitish; o'ziga baho bera olish ko'nikmasini rivojlantirish; dialogik va monologik nutqni to'g'ri shakllantirish; ijtimoiy xulq-atvorni to'g'ri shakllantirish; psixo-emotsional qo'rquvlarni yengishga yordam berish; qadimiy an'analar, urf-odatlar va xalq og'zaki ijodini anglashga ko'maklashish.

Bolalarga ertak tanlashda ularning yoshini inobatga olish muhim. Bola ertak qahramonini his qilib, uning holatlarini o'z hayotidagi vaziyatlar bilan taqqoslashi va qahramon roliga kira olishi kerak. Ota-onalar va pedagoglar bolalarga ertak kitob tanlashda bolalarning yoshidan tashqari syujetni, ranglarni va qahramonlarning tashqi ko'rinishini ham hisobga olishlari lozim. Chunki bola foydalanadigan kitob uning ruhiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ertaklarning turlari:

Badiiy ertaklar. Muallifli yoki og'izdan-og'izga ko'chib yuruvchi ertaklar. Bu turdagi ertaklarda obrazlar hayvonlar qiyofasida aks etishi mumkin (masalan, "Uycha", "Bo'ri va Tulki", "Bo'g'irsoq"). Sehrli va sarguzashtlarga boy ertaklar bola tasavvurini kengaytiradi.

Ta'limiy ertaklar. Ushbu ertaklar yordamida bolalarning psixo-emotsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish va tarbiyadagi ayrim kamchiliklarni to'qima syujetlar orqali bartaraf etish mumkin.

Psixologik ertaklar. Do'stlik, muhabbat, mehr-oqibat va yordam berish kabi insoniy fazilatlarni shakllantirish uchun mo'ljallangan.

Psixoterapevtik ertaklar: Eng qiyin ertak turi hisoblanadi. Ushbu ertaklar yordamida bolalarning ichki kechinmalari o'rganiladi va ularga yechim topiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ertak terapiyasi – bu ulkan imkoniyatlar eshigi bo'lib, uni turli metodlar orqali amalga oshirish mumkin. Ertaklarni bolalarga o'qib berish, qayta hikoya qilish yoki o'yinchoqlar orqali sahnalashtirib namoyish etish samarali usullardandir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va oilada bolalar bilan ishlashda ertak terapiyasidan to'g'ri foydalanish zarur. Nafaqat kattalar bolalarga ertak aytib berishi, balki kattalar ham bolalar tomonidan qayta hikoya qilinadigan ertaklarni tinglashlari kerak. Chunki bolalar dunyosi va ularning tasavvur olami cheksizdir. Ular bir nechta ertakni birlashtirib, yaxlit va o'ziga xos ertak yaratish qobiliyatiga egadirlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Хрисанова Е. Арт-педагогика в системе современного воспитания/ Е. Хрисанова, Н. Сергеева // Народное образование. 2003. -№7.
2. Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. –T.: Fan, 1964.
3. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. –T.: 1999.
4. O'zbek xalq ijodi. O'zbek xalq ertaklari. Gulpari. –T.: Cho'lpon, 1969.
5. O'zbek xalq ertaklari. Ikki jildlik. 2-tom. –T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1964.
6. Imomov K. O'zbek xalq ertaklari \ O'zbek folklorining epik janrlari. –T.: Fan, 1981.
7. Abdullayev H. O'zbek xalq ertaklarining pedagogik ahamiyati. –T.: Fan, 1989.
8. Karimov A. Bolalar tarbiyasida xalq ertaklarining roli. –T.: O'qituvchi, 1978.
9. Saidov B. Ertaklar orqali bolalar nutqini rivojlantirish. –T.: Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2005.
10. Pirmatov S. O'zbek xalq ertaklari semantikasi. –T.: O'zMU nashriyoti, 2010.
11. Nurillayeva R. Ertak terapiyasining psixologik aspektlari. // Pedagogika va psixologiya jurnal, 2018. –№3.
12. Mirzaeva Z. Xalq ertaklarining bolalar ijodiy rivojlanishiga ta'siri. –T.: Innovatsion rivojlanish markazi, 2017.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.